

İPEK YOLU GÜZERGÂHINDA TAŞ İLE SÖZÜN İZDIVACI

İlyas Bay
(Türkiye)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577293>

Özet. İpek Yolu üzerine tarihe kalıcı birer iz olarak bırakılan taş yazıtlar ve mimari yapıların üzerine yazılmış kitabeler tarihin ölümsüz şahitleri olmuşlardır. Tarihi süreç içerisinde İpek Yolu güzergâhı üzerinde kurulmuş devletlerin, oluşmuş medeniyetlerin ve yaşamış dinlerin söz konusu bu ticaret yolu vasıtası ile nasıl yayıldığı, şekillendiği ve toplumların birbirleri ile etkileşimi dikkat çekici bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada taş üzerine yazılmış, çizilmiş ve kazınmış olarak bulunan yazıtlardan bahsedilmiştir. Söz konusu eserlerin yazıldığı dönem, bulunduğu bölge, anlattığı konu ve yazıldığı diller belirtilerek bu eserlerin tarihi, edebî, kültürel, sosyolojik ve dinî yönden önemine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: İpek Yolu, Söz, Taş, İzdivaç, mimari yapı.

Abstract. The stone inscriptions and inscriptions written on architectural structures that left a permanent mark on the Silk Road have become immortal witnesses of history. How the states established, civilizations formed and religions lived on the Silk Road route throughout history spread and took shape through this trade route and how societies interacted with each other is a remarkable issue.

This study discusses inscriptions found written, drawn and engraved on stone. The period in which these works were written, the region they were found, the subject they told and the languages they were written in are specified and the historical, literary, cultural, sociological and religious importance of these works are included.

Key Words: Silk Road, Word, Stone, Marriage, architectural structure.

Annotatsiya. Ipak yo'lida doimiy iz qoldirgan tosh bitiklar, me'moriy yodgorliklarga bitilgan bitiklar tarixning o'lmas guvohiga aylandi. Tarix davomida Buyuk Ipak yo'lida davlatlarning qanday vujudga kelgani, madaniyatlar shakllangani, dinlar qanday yashagani, bu savdo yo'li orqali qanday tarqalib, shakllanganligi, jamiyatlarning bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lganligi diqqatga sazovordir.

Ushbu tadqiqotda toshlarga yozilgan, chizilgan va o'yilgan yozuvlar haqida so'z boradi. Ko'rib chiqilayotgan asarlarning qaysi davrlarda, qaysi hududda, qaysi mavzuda ve qaysi tillarda yozilganligi ko'rsatilgan va bu asarlarning tarixiy, adabiy, madaniy, sotsiologik va diniy ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Ipak yo'li, va'da, tosh, nikoh, me'moriy yodgorlik.

Giriş

Kesin başlangıç tarihi bilinmemekle birlikte MÖ 2. yüzyılda Han Hanedanlığı'nın yayılma politikası izlemesi ile başladığı kabul edilmekte olan İpek Yolu Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan yaklaşık 8000 kilometreyi aşan kara ve deniz yolunu kapsayan temelde bir ticaret yoludur (Kafesoğlu, 2000). Temelde bir ticaret yolu olan İpek Yolu tarihi süreç içerisinde dillerin, düşüncelerin, inançların, sanatın, bilimin ve teknolojinin iki yönlü olarak takas edildiği çok boyutlu bir yol durumuna gelmiştir. Tarihin içerisinde İpek Yolu'nu çıkardığımızda geriye çok da bir şey kalmayacaktır. Misal olarak, barut, pusula, kağıt ve matbaa gibi bilimin, teknolojinin ve

coğrafi keşiflerin gerçekleşmesini ve yayılmasını hızlandırmıştır. Bu yönüyle de dünya siyasetinin ve devletlerin kaderinin belirlenmesinde de etkili olmuştur. Tarih içerisinde pek çok devlet İpek Yolu vasıtası ile zenginleşmiş fakat yine bu yola hakim olmak isteyen diğer devletler ile savaşarak güç kaybetmiştir ve yıkılmıştır. Yine bu yol vasıtası ile bu yolun güzergâhının farklı noktalarında oluşan dinî inanışlar ve felsefi akımlar iki yönlü olarak toplumlardan toplumlara, devletlerden devletlere aktarılmıştır.

İpek Yolu'nun izlediği güzergâha bakıldığında dört büyük kuşakta farklı devletler ve medeniyetler hüküm sürmüştür. Bu kuşaklardan birincisi Çin-Kore-Asya Kuşağı, ikincisi Orta Asya ve İran Yaylası, üçüncüsü Hindistan ve Güney Asya Kuşağı ve dördüncüsü Ortadoğu ve Anadolu Kuşağı şeklinde sıralanabilir. Bu coğrafyalarda pek çok devlet tarih sahnesine çıkmıştır, yükselmiştir ve yıkılmıştır. Kurulan her devlet ve medeniyet kendinden izler bırakmıştır ve İpek Yolu vasıtası ile bıraktığı bu izler bu coğrafyada yayılma alanı bulmuştur. Bu yayılma gerek coğrafyalarda gerekse de tarihî süreçte kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Aşağıdaki tabloda söz konusu kurulan bu devletler isimleri, yaşadığı dönem, kuruldukları coğrafya, başkentleri ve İpek Yolu üzerinde üstlendikleri görevler çerçevesinde listelenmiştir.

İpek Yolu bütün bu farklı ve geniş coğrafyalar arasında köprü vazifesi görmüştür. Bu köprü vasıtası ile toplumların gerek ticaret gerekse farklı amaçlar ile kullandığı bu yol ile yalnızca ticari metalar değil, dil, edebiyat, düşünce, felsefe, kültür, inanış, siyaset, bilim, teknoloji ve sanat da yer ve şekil değiştirmiştir ve böylelikle farklı topluluklara ulaşmıştır. İpek Yolu ile farklı eserler çeviri yolu ile farklı topluluklara ulaşmıştır. Bu durum da çeviribiliminin gelişmesini, yemek kültürünün taşınması ile gastronomi biliminin oluşmasını, dinlerin yayılması ve burada bulunan dinlerin farklı toplumlarda farklı algılanması veya aynen aktarılması yahut her inanışın ayrı ayrı değerlendirilmesi ile din biliminin, kurulan devletler ve bu devletlerin hayat sahnesindeki aldığı roller ile tarih biliminin gelişmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda, İpek Yolu bilimsel gelişmeler açısından oldukça önemli ve değerlidir. Bu yönüyle de baktığımızda İpek Yolu üzerinde yer alan taş (mimari eser duvarları, mağara duvarları ve kayalar) yazıtlar kalıcı birer şahit olması açısından önemlidir.

1. İpek Yolu Üzerinde Kurulan Devletler

Sıra	Devlet/İmparatorluk	Dönem	Coğrafi Konum	Başkent(ler)	İpek Yolu'ndaki Rolü
1	Pers (Ahameniş) İmparatorluğu (Briant, 2002)	MÖ 550- MÖ 330	İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır	Persepolis, Susa	İpek Yolu'nun erken dönemdeki önemli siyasi gücü
2	Greko-Baktriya Krallığı (Senior, 2001)	MÖ 250- MÖ 125	Afganistan, Tacikistan, Özbekistan	Baktra (Balkh)	Hellenistik etkilerle kültürel ve ticari köprü
3	Maurya İmparatorluğu (Thapar, 2002)	MÖ 321- MÖ 185	Hindistan, Pakistan, Afganistan doğusu	Pataliputra (Patna)	Güney yolu kontrolü, Budizm'in yayılması
4	Han Hanedanı (Çin) (Twitchett, 1998)	MÖ 202-MS 220	Çin	Chang'an (Xi'an)	İpek Yolu'nun ilk resmî düzenleyicisi

5	Gupta İmparatorluğu (Thapar, 2002)	MS 320-550	Kuzey Hindistan	Pataliputra	Kültürel ve ekonomik gelişmeler
6	Kuşan İmparatorluğu (Falk, 2001)	MS 30-375	Afganistan, Pakistan, Kuzey Hindistan	Begram, Peshawar	İpek Yolu’nda önemli ticaret merkezi
7	Sasaniler (Daryaee, 2009)	224-651	İran, Irak, Orta Asya’nın batısı	Ctesiphon	Orta Doğu’daki siyasi güç, İpek Yolu kontrolü
8	Göktürk Kağanlığı (Sinor, 1990)	552-744	Orta Asya	Ötüken	Türk siyasi birliği, Orhun Yazıtları
9	Tang Hanedanı (Çin) (Twitchett, 1998)	618-907	Çin	Chang’an	İpek Yolu’nun kültürel ve ekonomik merkezi
10	Uygur Kağanlığı (Sinor, 1990)	744-840	Moğolistan, Orta Asya’nın kuzeyi	Ordu-Balık	Ticaret ve kültür merkezi
11	Abbâsiler (Lapidus, 2002)	750-1258 (resmen 1517)	Irak, Arap Yarımadası, Kuzey Afrika	Bağdat	İpek Yolu’nun batıdaki önemli siyasi merkezi
12	Karahanlılar (Sinor, 1990)	840-1212	Batı Türkistan, Fergana, Semerkand, Kaşgar	Kaşgar, Balasagun	İslam’ın yayılımı, ticaret kolonileri
13	Gazneliler (Bosworth, 1977)	963-1186	Afganistan, İran, Kuzey Hindistan	Gazne	Güney yolu kontrolü, kültürel köprü
14	Büyük Selçuklular (Özdoğan, 2002)	1037-1194	İran, Irak, Orta Asya, Anadolu’nun doğusu	Nişapur, Rey, İsfahan	Anadolu’daki İpek Yolu hâkimiyeti
15	Anadolu Selçukluları (Özdoğan, 2002)	1077-1308	Anadolu	İznik, Konya	Anadolu’da İpek Yolu’nun devam ettirilmesi
16	Harzemşahlar (Sinor, 1990)	1077-1231	İran, Orta Asya, Hazar çevresi	Ürgenç (Gürgenç)	Bölgesel güç, ticaret yolları kontrolü
17	Moğol İmparatorluğu (Allsen, 1987)	1206-1368	Tüm Orta Asya, Çin, İran, Rusya’nın bir kısmı	Karakurum, Pekin	İpek Yolu’nu birleştiren en büyük güç
18	Timur İmparatorluğu (Manz, 1989)	1370-1507	Orta Asya, İran,	Semerkand	İpek Yolu üzerindeki kültürel

			Hindistan’ın kuzeyi		ve ekonomik canlandırma
19	Babür İmparatorluğu (Richards, 1993)	1526-1857	Hindistan, Pakistan, Afganistan	Agra, Delhi	İpek Yolu’nun son dönemlerindeki önemli aktörü

2. İpek Yolu Üzerindeki Yazıtlı Ribat, Kervansaray ve Hanlar

İpek Yolu üzerinde kurulmuş devletler bu yolun güvenliği, kervanların konaklaması ve ticaretin yapılabilmesi için çeşitli mimari yapılar inşa etmişlerdir. Aşağıdaki tabloya bakıldığında inşa edilen bu mimari yapıların türü, adı, inşa tarihi, yapı hakkında bilgi veren kitabe ve yazıtlar ve bunların İpek Yolu üzerinde üstlendiği fonksiyon ve tarihî önem belirtilmiştir. Bu yapılar yalnızca mimari yapılar olmayıp insanların dinlendikleri, iletişim kurdukları etkileşim içerisine girdikleri kültür, sanat, edebiyat, felsefe, inanışların ve düşüncelerin aktarıldığı bir merkez haline gelmişlerdir. Âlimlerin ve sanatçıların buluşma noktası haline geldikleri bu mimari yapılar aynı zamanda üzerine yazılan kitabeler ve yazıtlar ile kalıcı hale gelerek tarihe kazınmıştır. Ayrıca inşa edilen bu mimari yapılar farklı coğrafyalarda yankısını bularak mimari estetiğin ve yaklaşımın taşınmasını da sağlamıştır.

Yapı Türü	Yapı Adı	Konum	Yapım Tarihi	Yazıt/Kitabe Detayı	Fonksiyon ve Tarihî Önemi
Ribat (Barthold, 1973)	Nisa Ribatı	Ahal Bölgesi, Türkmenistan	9-12. yüzyıl	Taş kitabe; yapım yılı, mimar, vakıf verenler ve dini metinler yer alır.	Sınır koruma ve dini amaçlı; İpek Yolu güvenliğinde kritik rol oynamıştır.
Ribat (Barthold, 1973)	Rabati Malik	Kaşkaderya Vadisi, Özbekistan	11. yüzyıl	Arapça kitabe; yapının Şah Malik adına inşası ve mimari detayları anlatılır.	Askerî ve ticaret kontrol noktası olarak işlev görmüştür.
Ribat (Barthold, 1973)	Ayaz Kalesi (Ayaz Ribatı)	Semerkant, Özbekistan	10-11. yüzyıl	Kitabeler yapının inşasını ve dönemin hükümdarını belirtir.	İpek Yolu'nun savunma hattında stratejik öneme sahip ribat.
Kervansaray (Barthold, 1973)	Zeinodin Kervansarayı	Zeinodin, İran	13. yüzyıl	Farsça kitabe; inşa tarihi, mimar, vakıf gelirleri ve yapı amacı anlatılır.	Selçuklu dönemi ticaret yolu konaklama merkezi.

Kervansaray (Barthold, 1973)	Ribat-i Sharaf	İran, Kuzey Horasan	12. yüzyıl	Kitabe; yapının inşası, vakfiyesi ve mimari özellikleri detaylıdır.	İpek Yolu üzerinde önemli konaklama ve dinlenme yeri.
Kervansaray (Kalkan, 2015)	Şahruh Kervansarayı	Herat, Afganistan	15. yüzyıl	Kitabe; Timurlu hükümdar Şahruh tarafından yaptırıldığı ve yapının işlevi yazılıdır.	Timur döneminin önemli ticari ve idari merkezlerinden biri.
Han (Özdoğan, 2002)	Sultanhanı	Aksaray, Türkiye	1229	Arapça kitabe; yapım tarihi, vakıf bilgisi, Melik Alaeddin Keykubad adı geçer.	Anadolu'nun en büyük ve önemli Selçuklu hanlarından biri.
Han (Özdoğan, 2002)	Karatay Hanı	Konya, Türkiye	1250	Kitabe; vakıf, yapım tarihi ve mimar hakkında bilgi verir.	Selçuklu dönemi şehir içi ticaret ve konaklama yapısı.
Han (Barthold, 1973)	Çarşı Hanı (Kuchuk Han)	Buhara, Özbekistan	16. yüzyıl	Kitabe; yapım tarihi ve sponsorları hakkında bilgi sunar.	Buhara ticaretinin merkezi; yolcuların konaklaması ve ticaretin gelişmesi için önemli.

3. İpek Yolu Üzerinde Oluşturulmuş Yazıtlar

Tarihin başlangıcından itibaren söz vardır. İnsan, kelimeler üzerinden düşünür, düşündüklerini kelimeler vasıtası ile muhatabına aktarır ve bu aktarımlar ile kültür oluşmaya başlar. İnsanlar kelimeler üzerinden düşünüp düşüncelerini yine kelimeler üzerinden aktardıkları için tarihî süreç içerisinde ihtiyaca binaen bu düşünceleri kalıcı hale getirmek istemişlerdir. Kimi zaman bu fikriyatlarını mağara duvarlarına ve kaya üzerlerine çizdikleri resimler ile, kimi zaman hiyeroglif ile, kimi zaman ise kendilerine özgü oluşturdukları sistematik işaretler sistemi (alfabe) ile aktarmışlardır. Gelişim ve imkân seviyelerine göre her toplum farklı yazı materyalleri kullanmışlardır. Kağıda, papirüse, ağaç kabuklarına, mağara duvarlarına kimi zaman ise taş üzerlerine bu aktarımları yapmışlardır.

İpek Yolu üzerinde pek çok devlet, medeniyet, inanış ve düşünce sistemi oluşmuştur. Daha önce de söylendiği gibi 8000 kilometreyi aşkın bir rotası olan İpek Yolu bünyesinde barındırdığı bu zenginlik ile kıtalar arası bir etkileşimin temelini oluşturmuştur. Bu etkileşim vasıtası ile de din, düşünce, edebiyat, felsefe, inanış, bilim, teknoloji, sanat, kültür, hatta dil bile taşınmıştır. Aşağıdaki tabloda tarihî süreç içerisinde bir medeniyetin hangi diller ile muhatap olduğu, hangi alfabeleri kullandığı, hangi dinî inanışlardan etkilendiği görülmektedir. Söz konusu tabloda listelenmiş yazıtlara bakıldığında toplumun düşünce, inanış, kültür, sanat, duygu, düşünce, edebiyat, felsefe ve siyaset alanında düşüncelerinin sözcüklere döküldüğünü ve yazı vasıtası ile de taşa nakşedildiğini görmekteyiz. Taşa nakşedilen bu sözcükler insanlığa ve tarihe ölümsüz bir miras olmuşlardır.

Burada taş üzerine yazılmış her bir kitabe bilimsel olarak bakıldığında en başta yazı sistemleri ve söz varlığı açısından önem arz eder. İçerisinde anlatılanlara inanış, düşünce ve söylemler açısından yaklaşıldığında ise din, kültür, inanış, siyaset, tarih ve edebiyat açısından önemli bilgiler vermektedir. Tarihî süreç içerisinde insanın geçirmiş olduğu değişimi ve milletlerin hayat serüvenine ışık turması açısından da bu ticaret yolu önemlidir. Yazılan her bir eser farklı dillere çevrildiği için çeviribilim alanına da katkı sağlamıştır. Hülasa bu eserlere yazı olarak değil başlı başına bir bilim kaynağı olarak bakmak gerekmektedir.

Yazıt Adı	Yeri (Modern Ülke)	Ait Olduğu Devlet/ Topluluk	Tarih (Yaklaşık)	Açıklama/Önemi
Behistun Yazıtı (Özdoğan, 2005)	İran (Kermanşah)	Ahameniş İmparatorluğu	MÖ 520	Darius'un fethi ve çok dilli yazıt; İran tarihi için temel bir kaynak.
Orhun Yazıtları (Tekin, 1991)	Moğolistan (Orhun Vadisi)	Göktürkler	732–735	İlk Türkçe yazılı belgelerden; Göktürk tarihi, kültürü ve siyasi yapısı hakkında bilgi verir.
Kül Çor Yazıtı (Tekin, 1991)	Moğolistan (Töv Eyaleti)	Göktürkler	8. yüzyıl	Göktürk asillerinden Kül Çor'a ait mezar taşı; yazı dili ve tipolojisi açısından önemlidir.
Yenisey Yazıtları (Kara, 2010)	Rusya (Sibirya)	Kırgızlar/Göktürkler	6-9. yüzyıl	Yenisey bölgesinde bulunan, erken dönem Türk boylarına ait runik yazıtlar.
Eski Uygur Yazıtları (Tekin, 1991)	Çin/ Moğolistan	Uygur Kağanlığı	9–13. yüzyıl	Maniheizm ve Budizm içerikli dini metinler; Uygur alfabesiyle yazılmıştır.

Xi'an Nesturiyan Kitabesi (Şimşek, 2003)	Çin (Xi'an)	Tang Hanedanı/ Nesturiyanlar	781	Çin'deki ilk Hristiyan topluluklara ait yazıt; Aramice ve Çince yazılmıştır.
Hunza-Gilgit Petroglifleri (Uçar, 2007)	Pakistan (Gilgit-Baltistan)	Hint-İran/Budist topluluklar	MÖ 1-MS 7. yüzyıl	Budist, Şamanist motifler ve Brahmi, Sogdca yazılar içeren kaya resimleri.
Rabatak Yazıtı (Erdal, 2015)	Afganistan (Rabatak)	Kuşanlar	2. yüzyıl	Kral Kanişka'nın fermanı; Budizm'in yayılışı ve Kuşan yönetimi hakkında bilgi verir.
Doğu Türkistan Mezar Yazıtları (Tekin, 1991)	Çin (Sincan ve İç Moğolistan)	Türk boyları	7-13. yüzyıl	Karışık alfabelerle yazılmış mezar yazıtları; halk kültürü ve göçebe yapıyı yansıtır.
Harhorin Arap Harfli Yazıtları (Özkan, 2012)	Moğolistan (Karakorum)	İlhanlılar sonrası Türk toplulukları	13-14. yüzyıl	Arap harfli Türkçe metinler; yazı geleneğinin İslamî etkisini gösterir.
Saimaly-Tash Petroglifleri (Aydın, 2000)	Kırgızistan	Göçebe/tarımcı topluluklar	MÖ 2000-MS 8. yüzyıl	Ritüel, doğa ve mitolojik temalı yüzlerce kaya resmi barındıran arkeolojik alan.
Karsakpay Yazıtı (Turan, 2009)	Kazakistan	Altın Orda/Türkler	1314	Cengiz Han adına dikilmiş Arap harfli Türkçe yazıt; siyasi otorite ilanı niteliğinde.
Yazılı Kaya Yazıtları (Tekin, 1991)	Özbekistan (Taşkent)	Karahanlılar	10-12. yüzyıl	Türkçe yazı geleneğini sürdüren kaya yazıtları; Karahanlı kültürünü yansıtır.
Kazbek Dağı Kaya Yazıtları (Doğan, 1998)	Gürcistan (Kazbek Dağı)	Antik Kafkas toplulukları	MÖ 1000	Dağlık bölgede yer alan kabartma semboller ve figürler; eski Kafkas inançlarını yansıtır.

Sogd Yazıtları (Çetinkaya, 2004)	Tacikistan/Özbekistan	Soğdlar	6-10. yüzyıl	Ticaret, din ve diplomasiye dair Soğd dilinde yazılmış metinler.
Kuşkayası Anıtı (Özcan, 1985)	Türkiye (Bartın)	Roma İmparatorluğu	MS 1. yüzyıl	Roma valisi adına inşa edilmiş; Batı Karadeniz'deki Roma varlığının belgesi.

Sonuç

Sonuç olarak, bir ticaret yolundan daha fazlası olan İpek Yolu, üzerinde kurulmuş ve yıkılmış devletler ile yaşadıkları süre içerisinde tarihe ve insanlığa pek çok katkı sağlamışlardır. Pek çok medeniyeti ve devleti tarih içerisinde bünyesinde barındıran İpek Yolu bu devletlerin tarihe miras olarak bıraktıkları taş üzerine yazılmış yazıtları, mimari eser üzerine nakşedilmiş kitabeleri ve mağara duvarları üzerine çizdikleri resimler ile taş ile sözü bir araya getirmişlerdir. Taş ile sözün bir araya gelmesi ile tüm anlatıları ile insan geleceğe kapı aralamıştır. Taş ile sözün izdivacından ölümsüzlük meydana gelmiştir.

KAYNAKÇA

1. Allsen T. T. The Royal Hunt in Eurasian History.- University of Pennsylvania Press, 1987.
2. Aydın M. Saimaly-Tash Petroglifleri ve Kültürel Önemi.- Ankara Üniversitesi ,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40(2), 123-135, 2000.
3. Barthold V. V. Herât ve Herîrûd Boyu.- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (27), 179-192, 1973.
4. Bosworth C. E. The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994-1040.- Edinburgh University Press, 1977.
5. Briant P. From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire.- Eisenbrauns, 2002.
6. Çetinkaya A. Soğd Yazıtları ve Orta Asyadaki Ticaret Yolları.- İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004.
7. Daryaee T. Sassanian Persia: The Rise and Fall of an Empire.- I.B. Tauris, 2009.
8. Doğan İ. Kazbek Dağı Kaya Yazıtları Antik Kafkas Kültürleri.- Türk Arkeoloji Dergisi, 15, 75-89, 1998.
9. Erdal Y. Rabatak Yazıtı ve Kuşanlar.- Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015.
10. Falk H. The Yuezhi: Origin, Migration and Settlement.- Books on Demand GmbH, 2001.
11. Kafesoğlu İ. Türk Millî Kültürü.- İstanbul: Ötüken Yayınları, 2000.
12. Kalkan T. Sultan Şahruh döneminde Herat Ekonomisi.- The Journal of Academic Social Science Studies, (31), 2015.
13. Kara M. Yenisey Yazıtları ve Türk Tarihi.- Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
14. Lapidus I. M. A History of Islamic Societies.- Cambridge University Press, 2002.
15. Manz B. F. The Rise and Rule of Tamerlane.- Cambridge University Press, 1989.
16. Özcan E. Bartın Kuşkayası Anıtı ve Roma Dönemi.- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1985.
17. Özdoğan M. Anadolu Selçuklu Dönemi Hanları.- Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 40, 75-90, 2002.
18. Özdoğan M. Behistun Yazıtı ve Ahamenişler.- İstanbul Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2005.

19. Özkan H. Harhorin Arap Harfli Yazıtları ve İslam Etkisi.- Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2012.
20. Richards J. F. The Mughal Empire. Cambridge University Press, 1993.
21. Senior R. C. Indo-Scythian Coins and History.- Classical Numismatic Group, 2001.
22. Şimşek G. Çin'deki Nesturiyan Kitabesi.- Ankara: Ankara Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yayınları, 2003.
23. Sinor D. The Cambridge History of Early Inner Asia.- Cambridge University Press, 1990.
24. Tekin T. Orhun Yazıtları ve Eski Türk Yazıtları.- Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1991.
25. Thapar R. Early India: From the Origins to AD 1300.- University of California Press, 2002.
26. Turan İ. Karsakpay Yazıtı ve Altın Orda Devleti.- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2009.
27. Twitchett D. The Cambridge History of China, c. 3, Sui and Tang China: Cambridge University Press, 1998.
28. Uçar A. Hunza-Gilgit Kaya Resimleri.- Doğu Türkistan Araştırmaları Dergisi, 10 (3), 45-59, 2007.